

ALLOMA UBAYDULLOH IBN MAS'UDNING BALOG'AT ILMIGA QO'SHGAN HISSASI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14875666>

Dilmurod ALMARDONOV,

Oriental universiteti Sharq tillari kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada Buxorolik alloma Sadrush-shari'a Ubaydulloh ibn Mas'ud ilmiy merosi va uning arab tili balog'at ilmi rivojiga qo'shgan hissasi tahli qilinadi. Jumladan, allomaning ustozlari, u tarbiya topgan ijtimoiy muhit, yozgan asarlari turli manbalar asosida o'rganib chiqiladi.

Аннотация. В данной статье анализируется научное наследие бухарского ученого Садруш-шариа Убайдуллаха ибн Масуда и его вклад в развитие науки красноречия (балагат) арабского языка. В частности, на основе различных источников изучаются учителя ученого, социальная среда, в которой он формировался, а также его произведения.

Annotation. This article analyzes the scientific legacy of the Bukharan scholar Sadrush-sharia Ubaydullah ibn Mas'ud and his contribution to the development of Arabic rhetoric. Specifically, the scholar's teachers, the social environment in which he was educated, and his written works are examined based on various sources.

Tayanch so'zlar: *balog'at, Ibn Mas'ud, fiqh, ilmiy meros, arab tili, Al-Vishoh, sadrush-sharia.*

Ключевые слова: *балагат, Ибн Масуд, фикх, научное наследие, арабский язык, Аль-Вишах, садруш-шариа.*

Key words: *rhetoric, Ibn Mas'ud, fiqh, scientific heritage, Arabic language, Al-Vishoh, sadrush-sharia.*

Buxorolik alloma Sadrush-shari'a Ubaydulloh ibn Mas'ud Mahbubiylar sulolasining buyuk vakilidir. Allomaning to'liq ismi Ubaydulloh ibn Mas'ud Sadrush sharia asg'or ibn Mas'ud ibn Tojush-sharia Mahmud ibn Jamoliddin Ubaydulloh Mahbubiy Buxoriydir. Katta Sadrush sharia, Tojush sharia va kichik Sadrush sharia kabi unvonlarning sohibi Ubaydulloh ibn Mas'ud (vaf.747/1346) va uning bobolari islom olamida nom qozongan allomalardan bo'lgan. Madrasalarda ulardan qolgan ilmiy meros hozirgacha talabalarga fiqh ilmidan darslik sifatida o'qitiladi.

«Sodrush shariy'a al-Asg'ar» «kichik Sodrush shariy'a» deganidir. U kishining katta bobosining laqabi ham Sodrush shariy'a bo'lganligi nasablaridan ko'rinib turibdi. Shuning uchun, katta bobo «Sodrush shariy'a al-Akbar» – «Katta Sodrush shariy'a», nabira esa «Sodrush shariy'a al-Asg'ar» – «Kichik Sodrush shariy'a» deb atalgan. Ba'zi manbalarda ikkovlarini «Sodrush shariy'a birinchi» va «Sodrush shariy'a ikkinchi» deb ham farqlaganlar¹.

Ammo Sodrush shariy'a laqabi asosan Ubaydulloh ibn Mas'ud al-Buxoriy (r.a.)ga nisbatan ishlatilgan. Imom Sodrush shariy'a Ubaydulloh ibn Mas'ud al-Buxoriy (r.a.) Buxoro shahrida, ilmu ma'rifat bulog'i bo'lgan, o'z bag'rida yetuk faqih ulamolarni tarbiya etgan oilada tavallud topdi.

Bobolari imom Tojush shariy'a Mahmud ibn Sodrush shariy'aning tarbiyasi natijasida mashhur alloma bo'lib yetishdi. O'sha davrda Buxoroda hukm surgan tahlikali vaziyat Sodrush shariy'a oilasini Xuroson tomonga, ya'ni Kirmon shahriga ko'chib kelishga majbur qildi. Ubaydulloh ibn Mas'ud u yerda bobosi qo'lida ta'lim va tahsilni davom ettiradi. Manbalardagi

¹ ص 186 عبد الحي اللكنوي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية. - بيروت -

ma'lumotlarga ko'ra bobolari Kirmon shahrida vafot etgan. Keyinchalik u zot Kirmonni tashlab, o'sha davrda Xurosonning yirik markazlaridan biri bo'lmish Hirot shahriga keladi va ilmiy faoliyatini shu yerda davom ettiradi. U kishinig qalbi doimo ona vatan Buxoroga qaytish ilinjida bo'lgan.

Ubaydulloh ibn Mas'ud rohmatallohi alayhining nasabi ulug' sahobiy Uboda ibn Somit (r.a.)ga borib taqaladi. U kishiga "Ubodiy" nisbasining berilishi ham shu sababdandir. "Mahbubiy" nisbasi ham bobolaridan biriga borib taqaladi.

U zotning ustozlari silsilasi quyidagicha:

1. Shayxul imom muftiy Imomzoda
2. Imomiddin Zaranjariy.
3. Bakr ibn Muhammad Zaranjariy.
4. Imom Saraxsiy.
5. Imom Halvoniy.
6. Abu Ali Nasafiy.
7. Abu Bakr Muhammad ibn Fazl.
8. Abdulloh ibn Abu Hafs Sag'ir.
9. Abu Hafs Kabir.
10. Imom Muhammad.
11. Imom Abu Hanifa r.a.²

Allomaning ta'lim berishdagi o'ziga xos uslubi shunday bo'lganki, toliblar masalaning tub mohiyatini anglab yetishi uchun o'ta daqiqlik bilan ilgari hech kim payqamagan nozik nuqtasigacha tushuntirgan. U zotning fanga hassosligi tasnif etgan risola va sharhlarida ham yaqqol namoyon bo'ladi.

Allomaning "Sharhul Viqoya" va uning qisqartirilgan shakldagi "Nuqoya" kitobi, "Tanqihul usul" va unga yozilgan "Tavzih" nomli sharhi katta e'tibor qozongan va ilmiy ahamiyat kasb etgan.

Ubaydulloh ibn Mas'ud mo'g'ullar Movarounnahrni bosib olib, talon-taroj va xarob qilgan davrda yashab ijod qilgan. 1219 yilda Chingizxon Buxoroni zabt etib, xarobaga aylantiradi. Ibn Battuta bu voqea haqida bunday yozadi: "Buxoro – muhaddislar imomi Abu Abdulloh Muhammad ibn Ismoil Buxoriyning vatani. Bu shahar Chingiz vayron qilgan Jayhun (Amudaryo) ortidagi yurtlarning poytaxti edi. U yerdagi masjid, madrasa va bozorlarning aksariyati vayronaga aylandi. Aholisi esa nochor ahvolda qoldi..."³.

Fiqh ilmida yuksak maqomdagi asarlar ta'lif etgan Sadrush sharialar silsilasini Buxoroning allomalari qatorida zikr etish mumkin. Zamonasining mashhur huquqshunos olimi Sadrush sharia – Ahmad ibn Jamoliddin Ubaydulloh Mahbubiy Buxoriy bo'lib, u XIII asrda yashab ijod etgan va muhim fiqhiy asarlar, jumladan, "Hidoya"ga yozilgan sharhlardan birining muallifi sifatida tanilgan. Uning o'g'li Tojush sharia unvoni bilan shuhrat qozongan Mahmud ibn Sardush sharia ham otasi singari islom huquqi bo'yicha hanafiy mazhabida unutilmas ilmiy asarlar qoldirgan. Tojush sharia nabirasi (Sadrush sharia soniy, ya'ni ikkinchi yoki kichik Sadrush sharia)ni islom huquqshunosligi ilmida yetuk qilib tarbiyalaydi. Fiqhiy ilmni uning qalbiga singdirish maqsadida Burhonuddin Marg'inoniyning shoh asari – "Hidoya"ning eng asosiy masalalarini qisqa jummalarda tartiblaydi (boshqa bir manbada "ijodiy shaklda jamlab" deyilgan) va uni "Viqoyatur rivoya fi masoilil Hidoya" ("Hidoya masalalarida rivoyatlarni saqlash") deb ataydi.

Asar "Hidoya"ning eng yaxshi va qulay qisqartmasi sifatida e'tibor qozonib, asrlar davomida o'qilib, sharhlanib kelgan va uni izohlash uchun ko'plab xoshiyalar yozilgan.

Kichik yoki ikkinchi Sadrush sharia unvoni bilan mashhur Ubaydulloh ibn Mas'ud bu oilaning faxri va hanafiylar fiqhining so'nmas yulduzidir. U bobosi Tojush sharianing

² ص 185 عبد الحي اللكنوي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية. - بيروت -

³ Ibn Battuta. Sayohatnoma. – T.: Sharq, 2012. – B. 246.

tarbiyasida kamol topib, Sharq hikmati (falsafasi), kalom ilmi va tabiatga doir fanlarni o'zlashtirib, fiqh ilmida buyuk alloma sifatida taniladi va hanafiy mazhabining atoqli va sermahsul olimlaridan biri bo'lib yetishadi. Ajdodlaridan qolgan ilmiy asarlarni jamlab, nafis yodgorliklarni to'plash bilan shug'ullanadi va bobosi yozgan "Viqoyatur rivoya"ni arab tilida sharhlab, qayta tavzih etib, "Sharhul viqoya" kitobini yozadi. Bu asar hozirgacha madrasalarda darslik sifatida o'qitib kelinayotgan muallifning boshqa bir kitobi "Muxtasarul viqoya" ning eng to'liq va ishonchli sharhi hisoblanadi.

Ubaydulloh ibn Mas'udning fikri teran va so'zi o'tkir bo'lgani bois har qanday olim ham u bilan ilmiy bahs va munozara olib borishga jur'at qila olmagan. U har bir masalaga shar'iy dalillar va raddiyalarni kerakli o'rinlarda daqiq tarzda yetkazib bera olgan. Toshko'prilizodadan hikoya qilinadi: "Alloma Qutbiddin Roziy Sadrush sharia bilan ilmiy munozara qilmoq istagida shogirdlaridan biri mavlono Muborakshohni u kishining huzuriga yuboradi. Sadrush sharia u vaqtda Hirotda edi. Muborakshoh allomani Ibn Sinoning "Ishorot" kitobidan talabalarga dars o'tib turgan holida uchratadi. Muborakshoh dars jarayonida Sadrush sharianing kitob musannifi Ibn Sino va uning shorihi Muhammad Tusiya ergashmay, kuchli va yorqin dalillar bilan raddiya berayotganini ko'rib aqli shoshadi va ustoz Qutbiddin Roziyga bunday maktub yo'llaydi: "Bu kishi "norun vaqqodun", ya'ni "yondiruvchi olov"dir. U kishi bilan munozara qilishingiz sizga malomat olib kelishi mumkin. Alloma o'z fikri va ijtihodi ila ish ko'rar ekan..."⁴. Shu bilan alloma Roziy shogirdining e'tirofini qabul etib, maqsadidan qaytadi.

Abdulkhay Laknaviy "Favoid" asarida: "Sadrush sharia tasnif etgan kitoblarning barchasi ulamolar nazdida maqbul, fuqaholar nazdida e'tiborga sazovor", deb e'tirof etgan⁵.

Ubaydulloh ibn Mas'ud qalamiga mansub mo'tabar asarlar:

1. "Tanqihul usul". Hanafiylik usuli fiqhiga oid bo'lib, ahli ilm orasida "Tanqih" nomi bilan mashhur.
2. "Tavzih alat Tanqih". "Tanqih"ning matniga yozilgan sharh bo'lib, musannif unda boshqa usul kitoblarida uchramaydigan daqiq masalalarni yoritgan.
3. "Muqaddamatul arba". Bu ham "Tavzih" masalasini o'z ichiga oladi va unda usulda mushkul sanalgan masalalar bayon etiladi.
4. "Sharhul viqoya". Hanafiy mazhabi fiqhining mufassal manbalaridan biri.
5. "Muxtasarul viqoya". Boshqa bir nomi "Niqoya" bo'lgan.
6. "Shurut val mahozir".
7. "Ta'dilul ulum".
8. "Sharhul fusulil xomsiyn".
9. "Vihosh fil maoni val bayon".
10. "Arba'un hadis".

U ta'lif etgan asarlar hanafiy mazhabida yozilgan boshqa yirik manbalardan tubdan farq qiladi. Ya'ni, musannifning asar ta'lif etishda o'ziga xos yo'nalishi mavjud. Uning asarlarida bildirilgan tanqidiy fikrlar asosli va ishonarli tarzda, o'quvchi fahmiga tez yetib boradigan uslublar bilan bayon qilingan. Shuning uchun ham Buxoro madrasalarida Sadrush sharianing asarlari asosiy darslik sifatida qunt bilan o'qitilgan. Hozir ham yurtimizdagi madrasalarning ta'lim dasturi fiqh fani bo'yicha allomaning "Muxtasarul viqoya" asari asosida shakllantirilgan.

Aytib o'tish joizki, Imom Buxoriy xalqaro ilmiy-tadqiqot markazining manbalar xazinasi fondida movarounnahrlilik allomalarning qalamiga mansub ko'plab asarlarning qo'lyozma va toshbosma nusxalari saqlanmoqda. Jumladan, Ubaydulloh ibn Mas'ud qalamiga mansub bir nechta asar mavjud bo'lib, "Sharhul viqoya"ning arab va fors tilidagi qo'lyozma nusxalari

⁴ Ibn Battuta. Sayohatnoma. – T.: Sharq, 2012. – B. 279.

⁵ عبد الحي الكنوي. الفوائد البهية في تراجم الحنفية. - بيروت - ص 187

fondning MR 2 (Arab-fors), MR 53 (Arab), MR 225 (Arab), MR 110 (Arab), MR 9 (Arab) raqami ostida saqlanmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Akmalxonov A.A. Sakkokiyning "Miftahu-l-ulum" asarida nahv va sarf masalalari. – Toshkent, 2020.
2. Ibrohimov N., Yusupov M. Arab tili grammatikasi. – T.: O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi Davlat nashriyoti, 1997. I, II jildlar.
3. Ubaydulloh ibn Mas'ud. al-Vishoh. Ilm Kapisi Yayincilik: Baski, – Istanbul, 2020. – 411 b.
4. الشيخ مصطفى الغليبي. جامع الدروس العربية. – بيروت: المكتبة العصرية، 1413هـ، 1993م.
5. محمد محي الدين عبد الحميد. شرح على قطر الندى وبلا الصدى. دار الطلائع: مصر، 1441هـ، 2019م.
6. يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي السكاكي. مفتاح العلوم. بيروت – لبنان.: دار الكتب العلمية، 2007. – 621 ص.
7. 1992 - ص 664 أبي بشر عمر و بن عثمان بن قنبر. كتاب سيويه. الجزء الثالث. – القاهرة: مكتبة الخانجي،
8. الشيخ الإمام كمال الدين أبي البركات عبد الرحمن ابن محمد بن أبي سعيد الأنباري النحوي الإنصاف في مسائل . الخلاف بين النحويين البصريين والكوفييين. دار الطلائع للنشر والتوزيع والتصدير. القاهرة-2005. ص-126